

bezrobittja-u-2024-rotsi-natsbank-poraduvav-prohnozom-999190.html#google_vignette.

4. Світовий борг за державними та корпоративними облігаціями в 2024 році перевищив \$100 трлн. URL: <https://forbes.ua/news/svitoviy-borg-za-derzhavnimi-ta-korporativnimi-obligatsiyami-u-2024-rotsi-perevishchiv-100-trln-zvit-oesr-20032025-28177>.

5. Мінфін: Державний та гарантований державою борг України з початку 2024 року став дешевшим на понад 20%. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_derzhavnii_ta_garantovanii_derzhavoiu_bor_g_ukraini_z_pochatku_2024_roku_stav_deshevshim_na_ponad_20-4864#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2030%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%202024,%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20112%2C1%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB.

В.Е. Кудельський

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

РЕІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ

Використання реінжинірингу в сучасних умовах війни вимагає від бізнесу переглянути підходи до організації технологій ведення підприємницької діяльності в Україні. Зміни умов господарювання вимагають використовувати від підприємців спеціальних, організаційних і економічних реінжинірингових технологій ведення бізнесу. Таким підґрунтям може виступити система виробничих процесів (реінжинірингова технологія).

Використання реінжинірингових технологій вимагає від бізнесу перегляду традиційних основ побудови підприємства і його організаційної культури. Новітні реінжинірингові технології в системі управління бізнесом можна реалізовувати за двома моделями: ідеальна модель та реалістична модель.

Реінжинірингові технології спрямовані на моделювання бізнес-процесів та отримання своєчасної і якісної інформації про особливості функціонування процесу для вдосконалення чи системного переоснощення [1]. Необхідно виділити види моделювання бізнес-процесів: моделювання спрямоване на досягнення якісних та радикальних перетворень; моделювання спрямоване на вдосконалення кількісних поліпшень. Процедура реалізації процесу

реінжинірингу бізнес-процесів передбачає такі етапи [2]. 1. Провести аудит та визначити ресурсне забезпечення. 2. Стратегічне планування. (Визначити мету, цілей та завдань реінжинірингу, сформувавши організаційний план). Проєкти з реінжинірингових технологій повинні бути забезпечені методичними підходами для оцінки їх доцільності та ефективності, оскільки інноваційні зміни доцільні за умов отриманого результату. Оцінювання реінжинірингових технологій для бізнесу мають, на нашу думку, мають періоди, прив'язані з оцінюванням, впровадження реінжинірингу, завершення [3]. В технологічному аспекті реінжинірингу бізнес-процесів можна виділити напрями підвищення ефективності функціонування підприємства; скорочення тривалості та вартості бізнес-процесів; скорочення кількості учасників бізнес-процесів; поліпшення якості обслуговування; одночасне виконання різних робіт із використанням баз даних і мережі процесів; перехід до розподіленої організації даних; можливості доступу до інформаційних ресурсів; координування дій; контроль та виявлення «вузьких місць»; підвищення стабільності та поява потенційних можливостей.

Реінжинірингові технології в сучасному бізнесі передбачають ґрунтовне перепроектування, переосмислення і реорганізацію основних бізнес-процесів. В майбутньому такі зміни, на наш погляд, повинні відобразитись на підвищенні рентабельності, продуктивності, зниженні собівартості продукції, підвищенні її якості, збільшенні рівня фінансової стабільності та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Список використаних джерел

1. Д'яконова А. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний інструмент успішного розвитку ресторанного господарства. Економіка і суспільство. Випуск №29.2021. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/567/543>.

2. Котенко С. Реінжиніринг бізнес-процесів як напрямок підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств. Вісник СумДУ. Серія «Економіка», № 2. 2020. С.174-179. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/2_2020/19.pdf.

3. Прохорова В. Реінжинірингові механізми в системі управління бізнес - процесами підприємств. Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка». Випуск 9 (18), 2020. URL: <https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1467&page=3>.

4. Рибалко-Рак Л. А. Організаційний підхід до оцінки реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Бізнес інформ № 10_2023. С.347-352. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2023-10_0-pages-347_352.pdf

